

≡ MENU

SOBRE A INTOLERÊNCIA

novembro 25, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

ANO 07 – N. 22/2019

POR MAIS QUE A CONSTITUIÇÃO
PREVEJA COMO FUNDAMENTO DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, O

PLURALISMO POLÍTICO SEGUE SEM
SER ENTENDIDO.

ESSAS CARTILHAS ESCRITAS NOS
SÉCULOS XVIII-XIX VIRARAM MANTRAS
DESMENTIDOS PELA QUEDA DO MURO
DE BERLIM (É APENAS UM DOS
EXEMPLOS) MAS NO BRASIL HÁ UM
CONTINGENTE QUE AINDA ACREDITA
QUE O QUE NÃO DEU CERTO EM TODO
O MUNDO PODERIA DAR CERTO NO
BRASIL.

É UM DIREITO CONSTITUCIONAL A
PESSOA QUERER SER UM SECTÁRIO. É
UM DIREITO DESSE TIPO DE GENTE
PENSAR QUE OS OUTROS SÃO
REACIONÁRIOS. É UM DIREITO.

DIFERENTE DISSO É QUERER IMPOR

OBRIGATORIEDADE DE QUE NÃO EXISTA DISSENSO. A ISTO SIM, PODEMOS CHAMAR DE INTOLERÂNCIA. E ELA NÃO É DIREITO CONSTITUCIONAL DE NINGUÉM.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

PLURALISMO POLÍTICO E OS FILTROS IDEOLÓGICOS.

PRÓXIMO POST

A medida das régulas na UFMA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)